

"Aholiga ko'rsatiladigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini takomillashtirish" mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislar va ma'ruzalar TO'PLAMI

8 noyabr 2024 y.

Toshkent tibbiyot akademiyasi// **“Aholida ko'rsatiladigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini takomillashtirish” mavzusidagi III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislari va ma'ruzalar to'plami** // OOO “TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI” Toshkent - 2024 – 235 bet

Сборник тезисов и докладов III международной научно-практической конференции «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, оказываемой населению»

Collection of abstracts and reports of the III international scientific and practical conference “improvement of primary health care provided to the population”

TAXRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI:

Боймуродов Ш.А
Маматкулов Б.
Корнелия Беккер
Шарипов Ф.Р
Уразалиева И.Р.
Инаков Ш.А.

Texnik kotiblar
Нематов А.А.
Умурзакова Д.А.
Олтибоев Р.О.

2024 yil 8 noyabrda bo'lib o'tgan «Aholiga ko'rsatiladigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini takomillashtirish» mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya aholi salomatligini yaxshilashda birlamchi tibbiy yordamning ahamiyati va dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Tadbir doirasida sohaning dolzarb muammolari, ularni yechishga qaratilgan innovasion yondashuvlar va amaliy takliflar muhokama qilindi.

Konferensiyada asosiy e'tibor sog'liqni saqlashda innovatsiyalarni joriy qilish, tibbiy kadrlarning malakasini oshirish va tibbiy-sanitariya yordamining sifatini yaxshilashga qaratildi. Mutaxassislar tomonidan zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish, telemedicina, sun'iy intellekt va genetik tadqiqotlarning tibbiyotdagi o'rni ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq va kam ta'minlangan hududlarda tibbiy yordamni kengaytirish, profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish va tibbiy xizmatga keng omma jalb etish mexanizmlari muhokama qilindi.

Mutaxassislar aholi salomatligini saqlashda innovasion platformalarning, jumladan, elektron tibbiy kartalar va sun'iy intellekt yordamidagi tashxislash vositalarining samaradorligini qayd etdi. Konferensiya doirasida birlamchi tibbiy yordamga oid statistik va tematik tahlillar o'tkazilib, natijalar amaliyotga qo'llash uchun tavsiya qilindi.

Ushbu tadbir tibbiy xizmatlarni yaxshilash bo'yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga, sohani yanada rivojlantirish uchun ilmiy va amaliy yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Konferensiya yakunida dolzarb muammolarni bartaraf etish uchun innovasion texnologiyalarni qo'llash va tibbiy xizmatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Gaibnazarov S.S., Saparbaeva J.S., Sultanova N.S., Magrupov T.M. / Development of a neural network complex for early therapeutic diagnostics of lung diseases	131
Абдуллаев И.К., Абдурасулов А.К. / Инновационная платформа для профилактики заболеваний с использованием искусственного интеллекта "МедПомощь"	132
Юлдашова Н.Э., Алимджанова Д.Н. / Изучение поведенческих факторов риска сахарного диабета среди населения.....	133
Юлбарисов А.А., Джалилов А.А., Уразалиева И.Р., Арипов Ш.Ш. / Улучшение профилактики ишемических инсультов у пациентов с сочетанными атеросклеротическими поражениями сосудов в условиях первичного звена здравоохранения	134
Masharifov X.Sh. / Ожирение в современном обществе, последствия не соблюдения здорового образа жизни	136
Машарифов Х.Ш. / Влияние социально-психологических проблем и их решения в современном обществе	137
Давранбекова Д.Ж., Маткаримова Н.С. / Перспективы получения и применения лецитина: многофункциональный подход к поддержанию здоровья	138
Хакимова Л.Р. / Внедрение принципов обучения по прекращению употребления табака среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией	140
Умурзакова Д.А. / Социально-гигиеническая и клиническая характеристики больных остеохондрозом позвоночника.....	142
Джалилова Г.А. / Влияние социально-гигиенических факторов на распространенность врожденной патологии	143
Умарова М.Э., Ниязова М.Т. / Основных методов исследование слуха у детей в амбулаторных условиях	145
Мухамедова Н.С., Расулова Н.Ф. / Изучение факторов риска у детей, приводящих к пищевой аллергии.....	146
Джалилова Г.А. / Влияние социально-гигиенических факторов на распространенность врожденной патологии	148
Тешабоев У.М., Рахманова Л.К. / Иммунодиатезы-как фактор риска врожденных пороков сердца у детей	150
Темиркулова Г.О., Азимова М.К. / Общественное здравоохранение и профилактика заболеваний	151
Абдуллаева Д.Г., Хомидов Ф.К. / Исследование полиморфизма гена PPARG при сахарном диабете 2-го типа	153
Сулайманова Н.Э. / Раннее выявление бактериального вагиноза среди женщин детородного возраста	154
Касимова Д.А. / Основные причины детской инвалидности (по материалам г. Ташкента)	156
Нурдаулетов М.М., Аликеева Г.М. / Качество жизни пожилых людей: факторы, влияющие на него	158
Низомутдинов А.М., Рахманова Л.К. / Характеристика коморбидного течения хронического гломерулонефрита и геморрагического диатеза у детей.....	159

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Умурзакова Д.А.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "спондилолистез является ведущим заболеванием опорно-двигательного аппарата в мире, предрасполагающим или поражающим почти 80% населения планеты и составляющим почти 90% всех хронических заболеваний этого класса. Нарушения опорно-двигательного аппарата могут серьезно ухудшить все аспекты качества жизни. Например, больше 40% людей с хронической болью подмечают уменьшение активности и свободы передвижения, 13-19% лишаются работу, а у 21% развивается депрессия, что представляется бременем для пациентов, их семей и общества в целом.

Цель. Изучить социально-гигиенические и клинические характеристики у госпитализированных больных с остеохондроза позвоночника.

Материалы и методы: Для изучения возрастно-половых особенностей, социальных положений и рода деятельности как факторы риска развития остеохондроза позвоночника у госпитализированных больных было изучено 2511 историй болезни пациентов отделения вертебродологии с диагнозом ОП в архиве Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии. Анализ статистических данных проводился в пакете прикладных программ Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. Большая часть госпитализированных больных ОП - это люди трудоспособного возраста, так как их средний возраст составил $56,6 \pm 0,3$ года и за исследуемый период достоверно не изменялся. Минимальный возраст госпитализированных больных с остеохондрозом - 16 лет, максимальный - 91 года. Доля женщин в исследуемой группе госпитализированных больных остеохондрозом составила 66,7%, мужчин - 33,3%. Заболевание у пациентов, находившихся на лечении в вертебродологическом отделении, отличалось тяжёлым течением. Это подтверждается тем, что у $67,4 \pm 0,9\%$ были диагностированы грыжи межпозвонковых дисков.

Проявления ОП в виде грыж межпозвонковых дисков в подавляющем большинстве случаев выявлялись на поясничном уровне (80,1%), значительно меньше была доля грыж на уровне шейного и грудного отделов (14,8% и 4,6% соответственно). У мужчин процент выявления грыж межпозвонковых дисков был достоверно ($p < 0,001$) выше по сравнению с женщинами ($75,7 \pm 1,5\%$ и $63,0 \pm 1,1\%$ соответственно).

У пациентов с грыжами межпозвонковых дисков (1692 человек) в подавляющем большинстве случаев выявлялась грыжа в одном отделе позвоночника (80%), значительно меньше была доля больных ОП с грыжами на двух отделах (19%) и на трех отделах (1%). Согласно данным историй болезней, были прооперированы $27,8 \pm 0,9\%$ госпитализированных больных, доля мужчин среди оперированных больных остеохондрозом была достоверно больше ($35,6 \pm 1,6\%$) чем доля женщин ($23,8 \pm 1\%$). Соответственно среди мужчин число перенесших хирургическое вмешательство оказалось почти в 1,5 раза выше, чем среди женщин, ($p < 0,001$). Мы провели анализ возраст пациентов, перенесших и не перенесших хирургическое вмешательство. В результате было установлено, что средний возраст всех пациентов, перенесших операцию, был почти на 10 лет моложе, чем у тех, кто не подвергался хирургическому вмешательству, причем у мужчин разница была еще больше чем у женщин ($p < 0,01$)

Выводы. Большинство факторов риска, влияющих на развитие и прогрессирование остеохондроза позвоночника, не поддаются лечению - это социально-экономические, личностные и поведенческие факторы.